

Implementasi Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Ludia Jemima I.R.Reumy, Ika Fitrianita

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 29, 2026

Revised 18, 2026

Accepted June 19, 2026

Available online June 19, 2026

Kata Kunci:

Hak Konstitusional, Hak Kesehatan, Hak Asasi Manusia, Negara Kesejahteraan, Undang-Undang Kesehatan.

Keywords :

Constitutional Rights, Right to Health, Human Rights, Welfare State, Health Law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum yang menganut konsep negara kesejahteraan, Indonesia berkewajiban menjamin pemenuhan hak kesehatan bagi seluruh warga negara melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik. Salah satu bentuk implementasi jaminan konstitusional tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan berbagai regulasi sektoral kesehatan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 dan menganalisis implementasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan memperoleh jaminan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Implementasi hak tersebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 diwujudkan melalui penguatan sistem kesehatan nasional, pengaturan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman,

bermutu, dan terjangkau, serta penguatan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesehatan. Kehadiran undang-undang tersebut mempertegas komitmen negara dalam memenuhi hak kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.

ABSTRACT

The right to health is one of the constitutional rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As a state governed by law and adopting the welfare state concept, Indonesia is obliged to ensure the fulfillment of health rights for all citizens through legal instruments and public policies. One of the manifestations of this constitutional guarantee is Law Number 17 of 2023 concerning Health, which replaces various previous sectoral health regulations. This study aims to analyze the regulation of the right to health as a constitutional right under the 1945 Constitution and its implementation under Law Number 17 of 2023 concerning Health. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that the right to health receives constitutional protection through Article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The implementation of this right under Law Number 17 of 2023 is reflected in the strengthening of the national health system, regulation of citizens' rights to obtain safe, quality, and affordable healthcare services, and the enhancement of the responsibilities of central and regional governments in health administration. The enactment of the law reinforces the state's commitment to fulfilling the right to health as part of human rights and constitutional rights.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum,

penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Salah satu hak asasi manusia yang memperoleh pengakuan dan perlindungan konstitusional adalah hak atas kesehatan.¹

Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Kesehatan menjadi faktor utama dalam mewujudkan kualitas hidup manusia karena tanpa kondisi kesehatan yang memadai seseorang tidak dapat menikmati hak-hak lainnya secara optimal. Oleh karena itu, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan individu, melainkan juga sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara.²

Jaminan konstitusional terhadap hak atas kesehatan dapat ditemukan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kesehatan masyarakat.³ Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, hak atas kesehatan juga diakui dalam Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 dan Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Dengan demikian, pemenuhan hak kesehatan bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga merupakan komitmen Indonesia dalam melaksanakan kewajiban hukum internasional.⁴

Perkembangan sistem kesehatan nasional menunjukkan bahwa pemenuhan hak kesehatan memerlukan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19, ketimpangan pelayanan kesehatan antarwilayah, keterbatasan tenaga kesehatan, serta perkembangan teknologi kesehatan mendorong pemerintah melakukan reformasi regulasi kesehatan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hadir sebagai regulasi omnibus sektor kesehatan yang mengintegrasikan berbagai ketentuan kesehatan dalam satu instrumen hukum. Kehadiran undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat sistem kesehatan nasional dan meningkatkan efektivitas pemenuhan hak kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menjadi penting untuk dilakukan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai hak atas kesehatan sebagai hak konstitusional warga negara serta implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁵

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak kesehatan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hak konstitusional, hak asasi manusia, dan negara kesejahteraan.⁷ Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai instrumen hukum internasional terkait hak kesehatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan pendapat para ahli hukum tata negara maupun hukum kesehatan.

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 131.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 286.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3).

⁴ United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (New York: United Nations, 1966), Pasal 12.

⁵ Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2020), 312.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi dan penalaran hukum terhadap norma-norma yang diteliti.

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Teori Hak Konstitusional

Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi suatu negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hak konstitusional warga negara memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat berbagai jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, hak konstitusional adalah hak yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara dan dapat dituntut pemenuhannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.⁶Hak konstitusional memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan hak yang hanya diatur dalam undang-undang biasa karena keberadaannya dijamin secara langsung oleh konstitusi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Dalam konteks hak atas kesehatan, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan regulasi, tetapi juga memastikan adanya akses pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.⁷

B. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State)

Konsep negara kesejahteraan berkembang sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan peran negara yang lebih aktif dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam konsep ini, negara tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial.⁸Indonesia menganut prinsip negara kesejahteraan sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam kerangka tersebut, hak atas kesehatan menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang wajib diselenggarakan oleh negara. Negara harus memastikan tersedianya fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan kebijakan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.⁹

C. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui dalam berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* Tahun 1966.¹⁰Menurut Rhona K.M. Smith, negara memiliki tiga kewajiban utama dalam pemenuhan hak asasi manusia, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Ketiga kewajiban tersebut juga berlaku dalam pemenuhan hak atas kesehatan.¹¹

D. Konsep Hak Atas Kesehatan

Hak atas kesehatan tidak hanya dipahami sebagai hak untuk memperoleh pengobatan ketika sakit, tetapi juga mencakup hak atas lingkungan yang sehat, akses terhadap informasi kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, serta pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan.¹²Dalam konteks Indonesia, konsep hak atas kesehatan memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, hak kesehatan merupakan hak konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi yang efektif.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 132.

⁷ Ibid., hlm. 135.

⁸ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm. 45.

⁹ Ibid.hal 298

¹⁰ Universal Declaration of Human Rights 1948, Pasal 25; International Covenant on Economic, Social and Cultural RightRhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, 7th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 54.s 1966, Pasal 12.

¹¹ Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, 7th Edition, (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm. 54.

¹² World Health Organization, *Constitution of the World Health Organization*, Geneva, 1948.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Atas Kesehatan Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945

Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak konstitusional yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk menjamin terpenuhinya hak kesehatan bagi seluruh warga negara. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan.¹³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan ditempatkan sebagai bagian integral dari kesejahteraan manusia. Negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Jaminan konstitusional tersebut juga menunjukkan bahwa kesehatan bukan sekadar kebutuhan sosial, tetapi merupakan hak yang dapat dituntut pemenuhannya oleh warga negara.

Selain Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban aktif untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum tata negara, pengakuan terhadap hak atas kesehatan menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip *constitutional welfare state*. Negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan karena hal tersebut merupakan amanat langsung dari konstitusi.

B. Implementasi Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan reformasi hukum kesehatan yang bertujuan memperkuat sistem kesehatan nasional. Undang-undang ini menyatukan berbagai regulasi kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam sejumlah undang-undang sektoral sehingga menciptakan sistem pengaturan yang lebih terintegrasi.¹⁴ Salah satu implementasi hak konstitusional atas kesehatan terlihat dalam pengaturan mengenai hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-U Nomor 17 Tahun 2023. Masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selain itu, masyarakat juga berhak memperoleh informasi kesehatan, perlindungan data kesehatan, dan perlindungan dari berbagai risiko kesehatan. Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi salah satu fokus utama dalam Undang-Undang Kesehatan. Pemerintah menempatkan pelayanan promotif dan preventif sebagai prioritas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kesehatan modern yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.¹⁴ Dalam aspek sumber daya manusia kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perhatian besar terhadap pemerataan tenaga kesehatan. Selama ini distribusi tenaga medis masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan sehingga masyarakat di daerah terpencil mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Oleh karena itu, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur distribusi tenaga kesehatan secara lebih efektif guna menjamin pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.¹⁵ Dari aspek pembiayaan kesehatan, implementasi hak kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan sistem jaminan kesehatan nasional. Program jaminan kesehatan bertujuan memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa hambatan ekonomi. Kebijakan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.¹⁶ Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2023 juga mengatur ketahanan kesehatan nasional, termasuk ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan teknologi

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.

¹⁵ Ibid., hlm. 22.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

kesehatan. Pengaturan tersebut menjadi sangat penting setelah pengalaman pandemi COVID-19 yang menunjukkan perlunya sistem kesehatan yang tangguh dan mandiri.¹⁷

Meskipun demikian, implementasi hak atas kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses pelayanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Fasilitas kesehatan modern masih lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar dibandingkan wilayah pedalaman dan kepulauan.¹⁸Tantangan lainnya adalah keterbatasan tenaga kesehatan, kualitas infrastruktur kesehatan, serta rendahnya literasi kesehatan masyarakat. Di beberapa daerah, masyarakat masih mengalami kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai karena keterbatasan jumlah dokter dan tenaga medis lainnya.¹⁹Selain itu, perkembangan teknologi kesehatan dan digitalisasi layanan kesehatan juga menimbulkan tantangan baru terkait perlindungan data pribadi pasien. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan pengawasan yang efektif agar hak privasi masyarakat tetap terlindungi.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa UU Nomor 17 Tahun 2023 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemenuhan hak atas kesehatan. Namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen pemerintah, ketersediaan anggaran, pemerataan sumber daya kesehatan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.

4. SIMPULAN

- a. Hak atas kesehatan merupakan hak konstitusional warga negara yang memperoleh jaminan secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang layak.
- b. Implementasi hak atas kesehatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diwujudkan melalui penguatan sistem kesehatan nasional, pengaturan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan pembiayaan kesehatan, serta peningkatan ketahanan kesehatan nasional. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan berupa ketimpangan akses pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan, dan perlunya penguatan perlindungan data kesehatan masyarakat.

SARAN

- a. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), guna memastikan terpenuhinya hak kesehatan secara merata bagi seluruh warga negara.
- b. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan sistem jaminan kesehatan nasional, dan perlindungan data kesehatan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hak Konstitusional Warga Negara dan Perlindungannya dalam Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

¹⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*, (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), hlm. 34.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 276

¹⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 98.

²⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 65–67.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rhona K.M. Smith. *Textbook on International Human Rights*. 7th Edition. Oxford: Oxford University Press, 2018.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2023.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2023.

Perundang-Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.